

ISic1471

I.Sicily inscription 1471

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

tuff

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Poggioreale

Provenance

3km from Poggioreale / Salaparuta, Mandra di Mazzo/Mezzo (37.76101,
13.03544)

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8759

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. τῶ ἡ[ε]ρακλέος ἱαρὸν ἔμι ἡέ
2. [σ]ατο δέ με Ἄριστυλος ἡ[ο] ἡ
3. ε,ρ,μία ἡιός

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 284908

EDCS 41300032

EDCS 64800256

PHI 175630

PHI 330098

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 58.1054
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 56.1100
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 47.1451
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 26.1104
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 19.0615
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 84 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 35
- Gallavotti, C. 1975-1976. Scritture arcaiche della Sicilia e di Rodi. *Helikon*. 15-16: 71-117. At 95-96
- de la Genière, J. 1977. Reflexions sur Selinonte et l'Ouest sicilien. *CRAI*. 251-264. At 252
- Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.35
- De Vido, S. 1997. Orizzonti politici e culturali dell'area elima. *Second Giornate internazionali di studi sull'area Elima (Gibellina, 22-26 ottobre 1994)*. Pisa, Gibellina. pp. 549-580.
- Persolja, F. 2008. L'espansionismo selinuntino del VI secolo alle luce delle testimonianze epigrafiche e letterarie. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 167: 113-118.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1471. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354147>